

*Серов Володимир Володимирович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925049>

СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Serov Volodymyr,

Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

<https://orcid.org/0009-0006-0293-6867>

MARKETING STRATEGIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN GLOBALIZATION

Вступ.

В сучасних умовах функціонування світової економіки, трансформації ринкових відносин та посилення конкуренції розвиток маркетингової діяльності є одним із основних умов успішного функціонування підприємств. Для підприємств аграрної сфери маркетинг дозволяє науково обґрунтовано приймати рішення щодо збуту сільськогосподарської продукції, просування її на ринок, можливості адекватно оцінювати і прогнозувати ринкову ситуацію, розробляти стратегію і тактику подальшого розвитку. Зазначені фактори формують можливості і необхідність активного розвитку маркетингової діяльності підприємств аграрної сфери в умовах глобалізації цільових ринків збуту сільськогосподарської продукції.

***Метою** публікації є визначення сутності і оцінки тенденцій розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств в складних сучасних реаліях глобалізації ринків збуту сільськогосподарської продукції.*

***Результати.** В статті досліджуються питання щодо особливостей, тенденцій розвитку маркетингової діяльності підприємств агросфери в умовах глобалізації. Обґрунтовано сутність категоріальних понять «розвиток», «маркетинг», «маркетингова діяльність», «розвиток маркетингової діяльності підприємства». Досліджено особливості маркетингової діяльності в аграрній сфері економіки та глобальної маркетингової діяльності підприємств в АПК. Визначені стимули розвитку діяльності національних підприємств на зовнішніх ринках та основні умови ефективної організації та реалізації міжнародного маркетингу в АПК. Доведено, що розвиток маркетингової діяльності в сільському господарстві є невід'ємним елементом відродження аграрної складової економіки нашої держави, особливо з огляду на нагальність вирішення цих проблем*

***Висновки.** Специфіка маркетингової діяльності аграрної сфери на глобальних ринках збуту продукції визначається не стільки додатковими завданнями, які виникають при виході підприємства на зарубіжний ринок, скільки змінами, пов'язаними з глобалізацією світової економіки, зростанням світової торгівлі продовольством, а також поглибленням міжнародної та регіональної економічної інтеграції.*

Introduction. In the modern conditions of the functioning of the world economy, transformation of market relations, and increased competition, the development of marketing activities is one of the main conditions for the successful functioning of enterprises. For enterprises in the agrarian sphere, marketing allows scientifically based decisions regarding the sale of agricultural products, their promotion to the market, the ability to assess and forecast the market situation adequately and to develop strategies and tactics for further development. The factors mentioned form the possibilities and necessity of active development of marketing activities of agricultural enterprises in the conditions of globalization of the target markets for the sale of agricultural products.

The purpose of this publication is to delve into the essence and assessment of trends in the development of marketing activities of agrarian enterprises. This research is particularly significant in the complex modern realities of the globalization of agricultural product sales markets, as it provides a comprehensive understanding of the changing dynamics in the field.

The results. The article examines issues related to the peculiarities and trends in the development of marketing activities of agricultural enterprises in the conditions of globalization. The essence of the categorical concepts "development," "marketing," "marketing activity," and "development of the enterprise's marketing activity" is substantiated. Peculiarities of marketing activity in the agrarian sphere of the economy and global marketing activity of enterprises in the agricultural sector were studied. The incentives for the development of the activities of national enterprises in foreign markets and the basic conditions for the effective organization and implementation of international marketing in the agricultural sector have been determined. It has been proven that the development of marketing activities in agriculture is an integral element of the revival of the agrarian component of the economy of our country, especially given the urgency of solving these problems.

Conclusions. The specifics of agricultural marketing activities on global product sales markets are determined not so much by additional tasks that arise when an enterprise enters a foreign market as by changes associated with the globalization of the world economy, the growth of world food trade, and the deepening of international and regional economic integration.

Ключові слова: маркетинг, розвиток, глобалізація, ринки збуту, аграрна сфера, розвиток маркетингової діяльності підприємства.

Keywords: marketing, development, globalization, sales markets, agrarian sphere, development of marketing activities of the enterprise.

Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування світової економіки, трансформації ринкових відносин та посилення конкуренції розвиток маркетингової діяльності є одним із основних умов успішного функціонування підприємств. Для підприємств аграрної сфери маркетинг дозволяє науково обґрунтовано приймати рішення щодо збуту сільськогосподарської продукції, просування її на ринок, можливості адекватно оцінювати і прогнозувати ринкову ситуацію, розробляти стратегію і тактику подальшого розвитку та представляє собою складну систему з вирішення питань отримання максимального прибутку від виробництва і реалізації продукції з мінімальним комерційним ризиком. Сучасна ринкова кон'юнктура вимагає від аграрних підприємств активного впровадження маркетингового управління спрямованого на виробничо-збутову діяльність, яка визначається споживачем.

Сучасний етап розвитку бізнесу характеризується низкою особливостей, серед яких найважливішим є глобалізація ринків. Така тенденція визначає необхідність змін в стратегічних напрямках розвитку підприємств. Завдяки високому рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій не лише крупні, але й невеликі підприємства отримують можливості знаходити цільові сегменти для збуту продукції на глобальних ринках. Зазначені фактори формують можливості і необхідність активного розвитку маркетингової діяльності підприємств аграрної сфери в умовах глобалізації цільових ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних і прикладних питань розвитку маркетингової діяльності, збуту продукції, досліджень маркетингових систем управління продажами займалися і продовжують займатися багато вітчизняних і зарубіжних учених. Серед зарубіжних дослідників такими є П. Драккер, А. Дайен, А. Троядек, Ф. Букерель, Р. Ланкар, які пов'язували ефективність продажів з обраною політикою просування продукції на ринок; Дж. Болт, У. Джевонс, К. Менгер, В. Візер, Е. Бем-Баверк, Л. Вальсара, А. Маршалл, В. Парето, Дж. Хікс, які визначили сутність категорії «збут» з точки зору теорії граничної корисності; Г. Ассель, А. Вайсман, Ф. Котлер, Е. Кофлан, Т. Левітт, Дж. О'Шонессі, Л. Штерн, А. Ель-Ансарі, Ч. Футрел, сформулювали функції маркетингу і виявили вплив окремих організаційно-економічних факторів на вибір каналів просування продукції. Розвитку маркетингової діяльності в аграрній сфері національної економіки приділялось багато уваги в дослідженнях Данька Ю.І., Єранкін О.О., Красноручького О. О., Лозинської Т.М., Соловйова І.О., Морохова В. О., Здрілюк В.Б. та багатьох інших. Проте, залишається невизначеним та дискусійним широке коло теоретичних та практич-

них питань, що стосуються комплексного дослідження необхідності розвитку маркетингової діяльності підприємств аграрної сфери задля збуту сільськогосподарської продукції на глобальних ринках.

Постановка цілей статті. Метою даної публікації є дослідження сутності і оцінки тенденцій розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств в складних сучасних реаліях глобалізації ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку для вітчизняних підприємств надзвичайно важливим є збільшення можливостей поліпшення фінансово-господарської діяльності, укріплення конкурентних позицій на ринку збуту продукції, розширення як внутрішніх так і зовнішніх сегментів ринку та вихід на зовнішній ринок реалізації власної продукції. Маркетинг як одна із складових частин стратегічного управління діяльністю підприємств відіграє значущу роль в розширенні ринку збуту продукції, в тому числі і на глобальному ринку. Для зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності, розширення співробітництва з іноземними бізнес-партнерами важливим є розвивати маркетингову діяльність та враховувати особливості економічної і господарської діяльності конкретного підприємства та особливості конкурентного середовища.

Загалом, категоріальне поняття «розвиток» є об'єктивним за своєю природою та з точки зору часу. Це універсальне явище, яке досить складно точно та чітко визначити. Під «розвитком» у науковій літературі розуміють цілеспрямовану діяльність, яка дозволяє забезпечити стабільне економічне зростання у довгостроковій перспективі на основі раціонального використання ресурсів [5]. Різні зміни на сучасному етапі розвитку світової економіки та суспільства висувають високі вимоги до підприємств, особливо щодо здатності адаптуватися до ринкових умов. Тому, перебуваючи в такій нестабільній ситуації, кожне підприємство має постійно підвищувати рівень своєї конкурентоспроможності, що підвищує їх потребу у маркетинговій діяльності. Підприємства використовують маркетинг як інструмент, основною функцією якого є збільшення частки ринку та максимальне задоволення потреб споживачів. Слід звернути увагу на те, що саме завдяки маркетингу підприємство забезпечує необхідний обсяг збуту вироблених продуктів, а ефективність такої діяльності безпосередньо впливає на продуктивність роботи всього підприємства.

На основі досліджень сучасних наукових теорій, маркетинг - це концепція управління господарюючим суб'єктом, орієнтована на ефективне функціонування в умовах ринкового середовища (попит, пропозиція, уподобання споживачів, конкуренція, бар'єри, ризики, кон'юнктурні коливання тощо) [3]. Нині категорія «маркетинг» має

безліч визначень. Зокрема, термін «маркетинг» вперше ввів в обіг у середині XIX ст. американський підприємець Сайрус Маккормік та вкладав у зазначене поняття «діяльність комерційної організації із задоволення потреб покупців». Починаючи з XIX ст., у розвинених країнах маркетинг став розглядатися як одна з найважливіших функцій управління не лише в торговельних, але й у виробничих підприємствах. На початковому етапі маркетинг переважно освоювався в галузях промисловості, а згодом поступово поширився і в аграрний сектор економіки [3].

У науковій літературі маркетинг - це управління ринком з боку постачальників і замовників товарної продукції (у тому числі і потенційних постачальників і замовників) в частині оплатних відступлень прав власності на них. Але в даному визначенні маркетинг розглядається як юридичне явище. Більш загальне визначення маркетингу дає відомий економіст і маркетинголог Ф.Котлер: «маркетинг – вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб і запитів через обмін» [6]. Обидва визначення маркетингу є вірними і чітко визначають сутність поняття маркетинг. Якщо розглядати сутність маркетингу з точки зору його етимології, то зазначений економічний термін походить від англійського слова «marketing», що означає буквально «ринкова діяльність». У наукових працях відомих економістів відмічаються досить різноманітні трактування маркетинг, але і інколи він ототожнюється з поняттям ринок. На теоретичному рівні як економічна категорія маркетинг розглядається на макро- і мікрорівнях. На макрорівні під маркетингом розуміється процес руху продукції, товарів і послуг від виробника до кінцевого споживача. На мікрорівні, тобто на рівні підприємств, маркетинг представляє собою систему, яка здійснює функції планування виробництва, ціноутворення, розподілу і перерозподілу продукції. Тому маркетинг – це філософія управління, господарювання в умовах ринку, яка має основну мету - задоволення потреб конкретних споживачів. Доповнюючи визначення маркетингу можна зазначити, що маркетингова діяльність необхідна для забезпечення: надійної, достовірної і своєчасної інформації про ринок, його структуру і динаміку для конкретного попиту, про смаки і переваги покупців; створення унікального або такого товару/послуги, який найбільш задовольняє потреби ринку, ніж товари конкурентів; необхідності впливу на споживача, на попит, на ринок, який забезпечує найбільший контроль у сфері його реалізації.

Маркетинг підвищує ефективність управління підприємством, що дозволяє складати і здійснювати більш удосконалені програми з виробництва і реалізації продукції або надання послуг, допомагає швидко реагувати на ринок, який постійно змінюється і створює переваги у конкурентній боротьбі. Необхідність маркетингу для підприємства зумовлена, насамперед, перевищенням пропозиції над попитом; посиленням конкурентної боротьби за покупця; вільними ринковими відносинами, тобто мо-

жливостями без адміністративних обмежень вибрати ринки збуту і постачання, встановлювати ціни, проводити комерційну політику; повною самостійністю підприємства. У зв'язку з бурним розвитком ринку і зростання конкуренції неможливо уявити існування підприємства без здійснення маркетингової діяльності. Маркетингова діяльність є тією зв'язуючою і координуючою всі процеси на підприємстві силою, яка забезпечує його подальше благополуччя та успішне майбутнє на ринку. Тож, стабільне функціонування підприємства та динаміка його розвитку безпосередньо залежать від рівня розвитку його маркетингової діяльності. Маркетинг забезпечує здатність враховувати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища та приймати обґрунтовані рішення щодо стратегії розвитку підприємства, і тому розглядається як один із основних управлінських інструментів. Взаємодія внутрішнього та зовнішнього середовища можлива лише завдяки реалізації маркетингової концепції управління підприємством. Будь-який розвиток є кінцевим процесом, тобто об'єкт проходить один або кілька циклів від зародження до його зникнення, де повторюваність циклів зумовлена суттєвими змінами якісного стану об'єкта. Таку зміну можна вважати перетворенням в новий об'єкт, що відповідає зміненим умовам оточуючого середовища. Саме безперервний процес розвитку дозволяє економічним об'єктам існувати в динамічних умовах зовнішнього середовища [5].

Розвиток маркетингової діяльності підприємства – це цілеспрямований процес кількісних та якісних змін у внутрішньому середовищі підприємства, який супроводжується перетворенням його зовнішнього середовища на основі існуючих протиріч між інтересами суб'єкта господарювання, його споживачів і партнерів в інформаційній взаємодії. До зовнішніх протиріч можна віднести: протиріччя макросередовища; протиріччя мікросередовища (посередники, постачальники, споживачі та конкуренти). Внутрішні протиріччя виникають між: централізацією та децентралізацією управління; цілісністю підприємства та необхідністю автономії його структурних підрозділів; планомірним розвитком підприємства і невизначеністю умов; творчим і науковим підходами під час прийняття рішень.

Наразі виробники сільськогосподарської продукції стикаються з проблемою конкурентоспроможності власної діяльності, що спонукає їх до впровадження технологій маркетингового управління, оскільки вони вимушено працюють у неконтрольованому, нестабільному середовищі з високим ступенем ризику. В аграрній галузі маркетинг пов'язаний з процесом виробництва аграрної продукції, її переробкою, зберіганням, транспортуванням, розподільчою, збутовою політикою доведення її до кінцевого споживача [1]. За таких умов важливим завданням є пристосування підприємства до змін, які постійно відбуваються у зовнішньому середовищі, що, своєю чергою, значно покращить результативність діяльності підприємств. Тому ство-

рення, впровадження та розвиток маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств є актуальною метою для сільського господарства загалом. А умовою успішного розвитку маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств є гнучка переорієнтація на забезпечення конкурентного середовища.

Процес створення сучасної системи управління, організація виробничого процесу, продаж якісної сільськогосподарської продукції зумовлені, передусім, переходом сільськогосподарських підприємств до принципово нових економічних ринкових відносин в умовах посилення конкурентної боротьби товаровиробників сільськогосподарської продукції як всередині країни, так і на світовому ринку. Ці відносини передбачають не лише безпосереднє виробництво продукції, але й вивчення питань щодо організації збуту, пошуку нових каналів розподілу продукції, пошуку нових ринків збуту, позиціонування на існуючих ринках, проведення виваженої цінової політики, здійснення певних рекламних заходів, тобто відбувається процес концентрації уваги на маркетинговій діяльності [2]. Сутність маркетингу змінюється і адаптується

відповідно до процесу розробки та впровадження маркетингової діяльності. В умовах постійних економічних потрясінь у країні та світі, а отже, і аграрної сфери економіки зокрема, надзвичайно важливе значення має розробка ефективного механізму для формування попиту на продукцію, стимулювання збуту на сільськогосподарських ринках [8]. Загальновідомо, що маркетингова діяльність є базовою складовою, яку мають використовувати підприємства, орієнтовані на ринкові відносини. Проте переважна більшість сільськогосподарських підприємств не використовують маркетинговий інструментарій в організації власного виробництва та реалізації готової продукції. Маркетинг в аграрному секторі має власні особливості, які пов'язані зі значною кількістю способів, методів та форм, які використовуються для досягнення мети, оскільки в аграрному секторі економіки підприємства виробляють різні види продукції для різних цілей. Специфіка сільськогосподарської галузі та маркетингова діяльність в аграрній сфері визначаються такими особливостями (рис.1):

Рис.1. Особливості маркетингової діяльності в аграрній сфері

- Економічна ефективність у сільському господарстві залежить від природних і кліматичних умов. Зазначена особливість сільськогосподарського бізнесу є основою не лише для виробництва продукції, а й для здійснення маркетингової діяльності.

- Робочий період у сільському господарстві не збігається з періодом виробництва продукції. Ефективність маркетингової діяльності залежить від правильного оцінювання попиту, його задоволення з урахуванням прогнозів та тенденцій.

- Виробництво має сезонний характер. Маркетинг в агросфері займається вивченням ринку для

забезпечення збуту продукції, рекламуванням та просуванням.

- Виробництво товарів першої необхідності. Маркетинг в агросфері має завдання своєчасної поставки продукції у необхідних обсягах та асортименті різним категоріям споживачів: залежно від віку, статі, матеріального становища, релігійних переконань – для задоволення попиту будь-яких покупців.

- Різноманітність форм власності в сільському господарстві, дозволяють знайти низку методів і способів реалізації маркетингової діяльності. Варто зазначити, що такого рівня конкуренції, як в аграрній сфері, маркетинг не відчуває більше ніде.

- Значний брак кваліфікованих кадрів у сфері аграрного маркетингу. Виробники сільськогосподарської продукції постійно стикаються з дефіцитом на ринку, тому для них гостріше стоїть питання виконання плану, а не організації маркетингової діяльності – цим і пояснюється відсутність практичних фахівців у зазначеній сфері. Підготовка кадрів за цим напрямком, так само як і перепідготовка персоналу, також не здійснюється [7].

- Недостатній рівень маркетингового забезпечення в сільському господарстві.

- Особливістю аграрного маркетингу є те, що лише незначна частина виробленої продукції одразу потрапляє до кінцевого споживача. Важливо також зазначити, що деякі види продукції мають короткий термін придатності, що змушує виробника прагнути максимально швидко її реалізувати або ж створювати розгалужену систему товарообігу з сховищами та холодильними потужностями.

Слід зазначити, що в сучасних умовах функціонування вітчизняних аграрних підприємств система збуту продукції АПК повинна бути спрямована, з одного боку, на забезпечення збалансованості внутрішнього ринку, а з іншого - на збільшення експорту продовольчих і сільськогосподарських товарів глибокої промислової переробки з високою доданою вартістю. При цьому необхідно враховувати реальну кон'юнктуру і тенденції як світового ринку загалом, так і окремих його сегментів, найбільш важливих для країни, зокрема агропродовольчого ринку [4].

Стимули розвитку діяльності національних підприємств на зовнішніх ринках різноманітні. Серед них:

- особливості ситуації на внутрішньому ринку, що зумовлюють вищу ефективність економічної діяльності за кордоном;

- подолання залежності від кон'юнктури внутрішнього ринку через освоєння закордонних ринків;

- підвищення завантаженості наявних або додатково введених виробничих потужностей;

- зниження витрат на заробітну плату, сировину, транспорт, зменшення податкових виплат через організацію виробництва продукції за кордоном;

- використання умов державних програм підтримки експортерів, що діють у своїй країні, або пільг для іноземних інвесторів в інших країнах;

- підвищення ефективності збутової діяльності шляхом посилення ринкових позицій за кордоном;

- зменшення валютних ризиків через організацію виробництва та збуту продукції в інших країнах;

- можливість підвищити конкурентоспроможність свого товару на глобальному ринку шляхом організації його виробництва за кордоном, що можливе завдяки ряду факторів;

- забезпечення зростання економічних показників діяльності через освоєння значно більш місткого міжнародного ринку;

- зростаюча ефективність міжнародних транспортних та комунікаційних мереж.

Зокрема, Ф. Котлер характеризує маркетинг на зовнішніх ринках як глобальний, заснований на інтеграції або стандартизації проведеної політики в різних географічних сегментах [6]. Глобальний маркетинг реалізується підприємствами, які враховують загальні вимоги до товару і комплексу маркетингу, що є характерними для всіх географічних ринків. На цій основі розробляються та реалізуються стратегії міжнародного маркетингу. У даному випадку суб'єкт господарювання розглядає весь світ як єдиний ринок. Однак сучасні світові тенденції розвитку міжнародного бізнесу такі, що, навіть якщо вітчизняне підприємство працює виключно на національному ринку і в найближчій перспективі не планує здійснювати зовнішньоторговельні операції, йому необхідно враховувати міжнародний рівень конкурентоспроможності, оскільки на внутрішній ринок надходить певна кількість імпортової продукції.

Окрім основних специфічних рис, які характерні для аграрної сфери, можна виділити й інші характеристики що характеризують глобальну маркетингову діяльність підприємств в АПК: сфера дії, яка охоплює світові, регіональні, національні та локальні аграрні ринки; особливості впливу на виробництво та збут продукції, пов'язані з потребами й запитами іноземних покупців і споживачів продуктів харчування; обсяг повноважень суб'єктів, які беруть участь у міжнародних угодах. Вихід на зовнішній ринок супроводжується необхідністю врахування багатьох чинників міжнародного економічного середовища (іноземне та міжнародне законодавство, діяльність різного роду громадських організацій, що контролюють та впливають на виробництво певних товарів тощо). Масштаб охоплення об'єктів (перелік продукції та кількість товарів певного найменування на відповідному ринку) у міжнародному маркетингу зазвичай нижчий, ніж на внутрішньому ринку, проте за географічним охопленням у глобальній економіці значно вищий. Основними умовами ефективно організації та реалізації міжнародного маркетингу в АПК мають бути незалежність країн, наявність стійких національних валют, розвинуте національне законодавство, надійність національної політики, а також мовні та

культурні (звичаї і традиції) відмінності. Основною функцією міжнародного маркетингу можна вважати обґрунтування цільових позицій управління активністю підприємства на світовому ринку.

Висновки. Розвиток маркетингової діяльності в сільському господарстві є невід'ємним елементом відродження аграрної складової економіки нашої держави, особливо з огляду на нагальність вирішення цих проблем. Специфіка маркетингової діяльності аграрної сфери на глобальних ринках збуту продукції визначається не стільки додатковими завданнями, які виникають при виході підприємства на зарубіжний ринок, скільки змінами, пов'язаними з глобалізацією світової економіки, зростанням світової торгівлі продовольством, а також поглибленням міжнародної та регіональної економічної інтеграції. Концепція глобального маркетингу передбачає ретельний аналіз змін світового ринку під час прийняття рішень, реалізацію системного підходу до досягнення поставлених цілей, створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог світового ринку, виходячи з довгострокової перспективи, а також організацію та проведення досліджень світового ринку.

Список літератури

1. Багорка М.О., Абрамович І.А. Формування комплексної системи аграрного маркетингу підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 1(87).2021. с. 97-102
2. Branson R.E., Norvell D.G. (1983) *Agricultural Marketing*. New York: McGrawHill.521 p.
3. Гаркавенко С. С. *Маркетинг: підручник*. 7-ме вид., Київ : Лібра, 2010. 720 с.
4. Єранкін О.О. *Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: монографія*. Київ: КНЕУ, 2009. 419 с.
5. Капаруліна І.М. *Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження*: К.: ЛіраК, 2015. 432 с
6. Kotler, P. and Gertner, D. Country as brand product and beyond: a place marketing and brand management perspective, *Journal of Brand Management*, 2002. Vol. 9, pp.249–261.
7. Сергієнко О. Особливості та роль маркетингу аграрних підприємств в контексті їх конкурентного розвитку. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 330(3), 2024. 436-444. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-69>
8. Островський П.І. *Аграрний маркетинг*. К: Центр навчальної літератури, 2006. 224 с.